

ISLOM BANKLARINING AN'ANAVIY BANKLARDAN FARQI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6377472>

Sodiqov Azizbek Sherzod o'g'li

Toshkent Moliya instituti talabasi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada islom moliyasi va Islom banklarining an'anaviy banklardan farqi, Islom moliyasining an'anaviy moliyadan avfzalliklari, O'zbekistonda Islom moliyasi tizimidagi o'garishlar yoritilgan.*

Kalit so'lar: *Islom moliyasi, Islom banklari, Islom jamg'armalari, G'arar, Qimmatli qog'ozlar, Qarz mablag'lari, An'anaviy banklar, Mushoraka, Murobaha, Mudoraba, Ijara, Istisna, Salam, Sukuk, Islom taraqqiyot banki*

Islom moliyasi sohasining salohiyati quyidagi beshta tarmoq faoliyati orqali baholanadi:

1. Islom banklari 2. Takaful (islomiy sug'urta) 3. Boshqa (turli) islom moliya muassasalari (investitsiya kompaniyalari, mikromoliya muassasalari va h.k.z.) 4. Sukuk (islomiy qimmatbaho kog'ozlar) 5. Islom jamg'armalari.

Islom – inson hayoti va faoliyatining barcha bosqich va jabhalarida ishtirok etuvchi va tartibga solib turuvchi keng qamrovli dindir. Jumladan, har bir inson hayotining ajralmas va muhim qismi bo'lgan moliyaviy amaliyotlar islomning fiqh ulmuomala deb ataluvchi sohasi doirasiga kiradi.

Islom moliyasi nima?

Islom moliyasi islom huquqi asosida ishlaydigan moliya tizimdir. Islom moliyasining asosiy tamoyillari – barcha shartnoma va bitimlarda adolat va teng shart-sharoitni ta'minlash hisoblanadi. Bu, quyidagi uch asosiy taqiq orqali namoyon bo'ladi: sudxo'rlik, "g'arar" (axborot muvozanatining buzilishi oqibatida noaniqlik/mavhumlik paydo bo'lishi, ya'ni bitim ishtirokchilaridan biri shartnoma bo'yicha to'liq axborotga ega bo'lmaganligi tufayli o'zini katta xatarga ro'baro' qilishini bildiradi) va "maysir" (qimor o'yinlari va spekulyatsiya/chayqov amaliyoti).

Islom va an'anaviy bank-moliyasi o'rtasidagi asosiy falsafiy tafovutlar

Yuqorida ko'rsatib o'tilgan taqiqlar pul bilan o'zgacha muomala qilinishiga olib keladi. An'anaviy bank pulni daromadi kafolatlangan sotish yoki ijaraga berish mumkin bo'lgan mahsulot sifatida ko'radi, chunki berilgan qarz mablag'larini yo'qotish xavfi juda kam (qarz mablag'lari ham, qarz bo'yicha foizlar ham loyihaning muvaffaqiyati yoki inqirozidan qat'iy-nazar doimo kafolatlangan bo'ladi), islom banki esa o'zini biznes bo'yicha hamkordek tutadi va hamkorlikning turiga qarab xavflarni bo'lishadi. Barchaga ma'lumki, agar ikki tomon xatar va yo'qotishlarni o'zaro bo'lishsa ular moliyaviy amaliyotlarda ehtiyotkorlik bilan ish tutadilar. Shu tariqa, islom moliyasi adolatliroq, moliyaviy barqaror hamkorlik muhiti yaratilishini ta'minlaydi.

Gʻararni taqiqlab, islom banklari oʻzlarining mijozlar bilan boʻlgan munosabatlarida ikkimaʼnolilik, noaniqlik, hiyla-nayranglar va xatarlarning oldini oladi. Qancha qancha odamlarning bilim yetishmasligi, soddaligi va johilligi sabab hiylagar mutaxassislar, kompaniya hamda boshqa muassasalarning aldovi oqibatida jiddiy zarar koʻrgani koʻpchilikka maʼlum. Islom bir tomonning boshqa tomon tarafidan har qanday koʻrinishda boʻlmasin ekspluatatsiya qilinishini taqiqlaydi va shu orqali oʻzaro kelishayotgan tomonlar oʻrtasida boylik va farovonlikka erishishda asosiy sanalgan ishonch, ishbilarmonlik munosabatlarida esa hamkorlik va toʻgʻrilik muhitini yaratadi.

Gʻararning taqiqlanishi islom moliyasini spekulativ derivativlar (hosilaviy qimmatli qogʻozlar) tufayli paydo boʻladigan katta tizimli xatarlardan qutqardi. Shu yerda mashhur sarmoyachi Uorren Baffetning soʻzlarini yodga olamiz: “Hosilaviy qimmatli qogʻozlar moliyaviy qirgʻin qurolidir”. Koʻpchilik moliyachilar derivativlar qimor oʻyinlarinig qonuniylashtirilgan shakli ekanligini taʼkidlashadi.

Va nihoyat, islom bank-moliyasi iqtisodiy “pufak” va inqirozlarni yuzaga keltiruvchi haddan oshiq moliyaviy chayqov amaliyotini (masalan, koʻchmas mulk va qimmatli qogʻozlar bozoridagi spekulatsiyalar jiddiy inqirozlarga olib keladi, ularning soʻnggisi 2008-yilda yuz bergan jahon moliyaviy inqirozidir), shuningdek boyliklarni adolatsiz ravishda taqsimlanishiga olib boruvchi qimor oʻyinlarini taqiqlaydi.

Taqiqlardan tashqari islom moliyasining eng muhim va ajoyib xususiyatlaridan biri uning aktivlar bilan taʼminlangan boʻlishi shartligidir. Moliyalashtirishning anʼanaviy shaklida bank va moliya muassasalari faqat pul birliklari bilan ishlaydilar. Ana shuning uchun ham ular mol / mahsulotlar bilan savdo qilishni taqiqlaydi. Islom moliyasida esa pul savdo moli sifatida tan olinmaydi, chunki u ichki qiymatga ega emas, u bor-yoʻgʻi almashinuv vositasi. Islom banklari pul evaziga ichki qiymatga ega biror narsaning ustiga ustama qoʻyib sotish evaziga foyda oladi. Shuning uchun ham anʼanaviy moliya muassasalaridan farqli ravishda islomda moliyalashtirish aktivlarga asoslangan.

Yuqoridagi holat oʻz-oʻzidan moliyaviy barqarorlik va real iqtisodiy oʻsish hamda rivojlanishni taʼminlaydi. Anʼanaviy bank krediti esa, iqtisodiyotdagi real sarmoyaga qatʼiy aloqasi yoʻq. Aktivlar bilan taʼminlanmagan kreditlarni berish, ularning koʻlamini kengaytirish va shu orqali jahon moliya tizimini vaqti-vaqti bilan inqirozlarga giriftor qilish anʼanaviy banklarning asosiy xususiyatidir.

Vanihojat, islom moliyasi mushoraka va mudoraba sifatida tanilgan islom moliya mahsulotlari orqali foyda va zararni taqsimlash tamoyilini ilgari suradi. Mazkur ilgʻor tamoyil samarali ishlab chiqarishni samarasiz ishlab chiqarishdan ajratib olish imkonini beradi va boyliklarni yaxshiroq tasarruf qilishga hissa qoʻshadi (chunki har ikki tomon bundan manfaatdor). Bu shuningdek, taʼminlanmagan pullar koʻpayishini ham oldini oladi va ijtimoiy adolatni taʼminlash, hamda barcha tomonlarning moliyaviy farovonlikka erishishiga hissa qoʻshadi.

Ko'pchilik hali islom va an'anaviy banklar tomonidan taklif qilinadigan mahsulot hamda xizmatlar o'rtasidagi farqni tushunmaydi. Ba'zilar islom banklari an'anaviy bank mahsulot va xizmatlarining nomi o'zgartirilgan ko'rinishi deb hisoblasa, boshqalari islom banklari an'anaviy "foiz"ni "daromad" deb nomlashadi va odamlarni chalg'itish uchun arabcha atamalardan foydalanishadi deb iddao qilishadi. Islom banki qay tariqa ishlashini bilmay turib bu kabi xulosalarga kelish yaramaydi. Chunki bunday xulosa va iddaolar islom bankchiligi rivojlanishiga to'sqinlik qiladi. Albatta biz islom bankchiligi va uning ayrim mahsulotlari rivoji jarayonida turli muammolarga duch kelayotganligimizni tan olamiz. Chunki bu soha hali to'liq o'rganib bo'lingani yo'q. Ushbu jarayon davomida xatolar yuz berishini inkor etib bo'lmaydi. Ammo bunday xato va kamchiliklar islom bankchiligining yaroqsizligini anglatamaydi. "Musulmonchilik astachilik" deganlaridek islom bankchiligi ham o'rganish / rivojlanish jarayonida va bunday xato-kamchiliklar bo'lishi tabiiy.

Shariatga mos keluvchi bank mahsulot va xizmatlarini ishlab chiqish va tatbiq etish juda murakkab jarayon, chunki bunda ko'pchilik, ba'zida tamomila qarama-qarshi maqsadlarni ko'zlovchi tomonlar, jumladan bank oliy boshqaruvi, mahsulotlarni ishlab chiqish bo'limi, shariat bo'limi, shariat maslahatchilari va boshqa bir qancha bo'limlar (chakana va korporativ banklar bo'limi, sarmoya (kapital) bozori, xatarlarni boshqarish, moliyaviy rejalashtirish va h.k.z.), shuningdek investitsiya masalalari bo'yicha mutaxassis-maslahatchilar, reyting agentliklari vakillari, huquqshunoslar va boshqalar ishtirok etadi.

Shunga qaramay, islom banki oson yo'ldan borib, mahsulotlarning huquqiy shaklinigina o'zgartirib, an'anaviy bank tizimi mahsulotlaridan nusxa olmasligi juda muhim. Aksincha, islom moliya mahsulotlarining huquqiy shakli islomdagi hamkorlik va tadbirkorlikning haqiqiy ruhiyatini aks ettirishi lozim.

Jamiyat, an'anaviy bank tizimida amal qiluvchi mijoz/omonatchi – bank, qarz oluvchi – bank kabi, asosan bank manfaatini ko'zlovchi moliyaviy munosabatlar, hamda islom bankchiligidagi ikki tomonning (ya'ni mijoz va bankning) birgalikdagi manfaatini inobatga oluvchi "mushoraka" (loyihalarni sarmoyaviy sherikchilik asosida moliyalashtirish), "murobaha" (oldi-sotdi shartnomasi orqali moliyalashtirish), "mudoraba" (loyihalarni ishonch asosidagi hamkorlik doirasida moliyalashtirish) "ijara" (ijara/lizing shartnomasi asosida moliyalashtirish), "istisna" (ishlab chiqarish sohasi loyihalarini moliyalashtirishga asoslangan shartnoma), "salam" (asosan qishloq xo'jaligida qo'llaniladigan, oldindan moliyalashtirishni ko'zda tutuvchi shartnoma), "sukuk" (qimmatli qog'ozlar yordamida moliyalashtirish) kabi iqtisodiy-moliyaviy hamkorlik munosabatlari o'rtasidagi farqni anglashi va ikki tomon uchun ham birdek manfaatli bo'lgan bunday tizim, zamonaviy bank-moliya sohasini rivojlanishiga ham yordam berishi mukinligiga ishonch hosil qilishi kerak. Islom banklari o'z mijozlari bilan hamkorlik qilish orqali ular bilan tadbirkorlikning har qanday turiga xos bo'lgan xatarlarni bo'lishishini, xatarlarni bo'lishish darajasi esa loyihalashtirilayotgan

tadbirkorlik loyihasi, hamda moliyalashtirish uchun qo'llanilayotgan mahsulot turiga bog'liq bo'lishini tushunib yetish, jamiyat a'zolariga bu tizim imkoniyatlaridan to'la ravishda bahramand bo'lish imkonini beradi, hamda islom bankchiligining yanada rivojlanishini ta'minlaydi.

Yuqorida keltirilgan jadvaldan ko'rinib turibdiki, islom banki tomonlarning mavqe va rollariga qarab turli bosqichlarda turlicha xatar va tavakkalchilikka boradi. Tabiiyki, zamonaviy islom banklari xatar va tavakkalchilik darajasini kamaytirishning samarali vositalarini ishlab chiqishgan, hatto ayrim hollarda ular islom moliyasining asl mohiyatiga xos bo'lgan xatarlarni bo'lish/taqsimlash tamoyillariga muvofiq bo'lmaganligi tufayli islom bank-moliya sohasiga bo'lgan ishonchga putur yetkazadi.

Shunday bo'lsa ham, har bir islom moliya mahsuloti bank tomonidan qabul qilinadigan turli tuman xatar va tavakkalchiliklarni namoyish etadi (bu esa, asosan kredit qaytmasligi xatari muammosiga ega an'anaviy banklardan farq qiladi). Masalan, agar islom banki mushoraka shartnomasi doirasida aksiyadorlik jamiyatiga kirsa, hamkorlik davom etguniga qadar zarar ko'rish xatariga ega bo'ladi. Murobaha bitimida bank mulkka (aktiv) egalik qilish davri mobaynida (ya'ni shu mulk sotilguncha) shu mulkni yo'qotish xatariga ega bo'ladi. Ijara shartnomalarida esa bank mulkka egalik huquqi mijozga o'tguniga qadar xatarga ega bo'ladi. Shu tariqa, islom bankchiligi tavakkalchilikning foydaga bo'lgan nisbati iqtisodiy jihatdan oqilona ekanligini namoyish etadi. Bunday bank tizimi mijozlarning ham, keng jamoatchilikning ham ehtiyojlarini qondiradi va boyliklarning adolatli taqsimlanishiga imkoniyat yaratadi.

Shunga qaramay, islom bank-moliya tizimining asosiy vazifasi biznes jarayonlarning har bir qismi shariatga to'liq, ya'ni uning asl mohiyati va ruhiyatiga mos bo'lishini ta'minlashdir. Bu esa katta daromad olishdan ko'ra muhimroq vazifa.

Islom bankchiligi muammolari

Bugungi kunda faoliyat yurituvchi islom banklari 1970-yillarda bu tizim asoschilarini ilhomlantirgan falsafiy va oliymaqom asosdan muayyan darajada farq qiladi. Hozirgi kunda islom bankchiligi barcha shakllarda namoyish etilgan: banklar va bank bo'lmagan moliya muassasalar, yirik va mayda, ixtisoslashtirilgan va diversifikatsiya qilingan, an'anaviy va innovatsion, milliy va ko'p millatli, ehtiyotkor va ehtiyotsiz, qat'iy tartibda boshqariladigan va erkin va h.k.z. Ayrim islom banki muassasalari, ayniqsa an'anaviy banklarning "islomiy darchalari" o'z (an'anaviy) banklariga taqlid qilishsa, boshqalari keskin farq qiladi (an'anaviy banklardan). Ba'zilar ilohiy qonun-qoidalar asosida faoliyat yuritrsa, boshqalari dindan mijozlarni jalb qilish usuli sifatida foydalanadi. Muammo shundaki, islom bankchiligining sof g'oyalari obro'siga joylardagi voqelik sabab putur yetishi mumkin. Agar bu soha rivoji uchun kerakli qadamlar qo'yilmasa, ya'ni asl islom bank-moliya sohasining o'ziga xos jihatlari va eng asosiysi uning ruhiyati o'rnatilmasa, jamiyatdagi bu sohaga bo'lgan ishonch yo'qoladi. Islom bankchiligi xilma-xil muammolarga duch keladi. Shunga qaramay, asosiy vazifalardan biri – ushbu sohaning paydo bo'lishiga sabab bo'lgan

holatga qaytmaslik. Islom bankchiligi va moliyasiga bo'lgan ishonchni qayta tiklash va qo'llab-quvvatlash vaqti keldi. Odamlar qaysi bank tizimidan foydalanishni o'zlari tanlay olishlari zarur. Buning uchun esa ikkala bank tizimi rivojlanishiga ham teng imkoniyatlar berilishi, shart-sharoitlar yaratilishi lozim.

O'zbekistonda ham oxirgi yillarda islom moliyasi sohasida o'garishlar bo'lib kelmoqda. Xususan, o'tgan yili bo'lib o'tgan Islom taraqqiyot banki (ITB)ning yillik yillik anjumani mamlakatimiz va xalqimiz uchun juda foydali va sermahsul bo'ldi.

ITB va hukumatimiz o'rtasida qator sohalarda hamkorlik shartnomalari imzolandi. Xususan:

ITB O'zbekistonda onkologik xizmatlarni rivojlantirish loyihasini qo'llab-quvvatlash uchun 80 mln. Dollar ajratadi.

ITB tomonidan O'zbekiston Xalqaro islom akademiyasi huzurida Islom taraqqiyotining aqlli sinfini tashkil etish uchun 51,5 ming dollar yordam granti taqdim qilinadi.

ITB O'zbekistondagi qishloq aholisining turmush darajasini oshirish va mazkur hududlarni barqaror rivojlantirish maqsadida 200 mln. Dollar miqdorida pul ajratadi.

ITB boshlang'ich kapitali 100 mln. Dollarga teng bo'lgan O'zbekiston Iqtisodiy imkoniyatlarni kengaytirish jamg'armasi uchun 20 mln. Dollar mablag' ajratadi.

ITB tomonidan O'zbekistondagi 4ta xususiy bank: Kapitalbank, Trastbank, Orient Finans Bank va InFinBankning har biriga 10 mln. Dollar miqdorida pul ajratilishi bo'yicha kelishuv imzolandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- 1.<http://islommoliyasi.uz>
- 2.<https://www.cass.city.ac.uk/faculties-and-research/research/cass-knowledge/2016/april/are-islamic-banks-inherently-more-stable-than-conventional-banks>
- 3.<https://islamicmarkets.com/education/asset-backed-financing>
- 4.<https://www.cass.city.ac.uk/faculties-and-research/research/cass-knowledge/2016/april/are-islamic-banks-inherently-more-stable-than-conventional-banks>